

TUPROQQA ASOSIY ISHLOV BERISH.

Jumayeva Dilfuza Toshniyozovna ,

Navbahor kasb-hunar maktabi

Maxsus fan o'qituvchisi. Traktor va qishloq xo'jaligi agregatlarini tuzilishi fani.

Annotatsiya. Tuproq yerning ustki unumdor qatlamidir, tuproqning mexanik tarkibi ko'p fazali muhit bo'lib, o'zaro siljiydigan qattiq zarralar, suv, havo va tirik organizmlar aralashmasidan iborat. Bu fazalarning bir-biriga nisbati tuproqning texnologik xossalarini aniqlaydi.

Kalit so'zlar. PYA – 3 – 35, PN -3- 35, «Kverneland», PN-4-35, plug, lushchilniklar, mexanikaviy va strukturaviy holat, Tuproqning solishtirma qarshiligi, Tuproqning qattiqligi, optimal, namlik, tuproqning mexanik tarkibi.

Tuproqning namligi unga ishlov berishda muhim rol o'ynaydi. Yil mobaynida tuproqdagi namlik maksimum miqdordan minimumgacha o'zgarib turadi. Tuproqni yarim qattiqlikdan qattiq holatga o'tish vaqti unga mexanikaviy ishlov berishda optimal hisoblanadi, bunda tuproq yaxshi maydalanadi, mashinaning ishchi organlariga yopishib . qolmaydi, tuproqqa ishlov berish xarajatlari kamayadi. Tuproqqa mexanikaviy ishlov berishda quyidagi fizik – mexanik va texnologik xususiyatlari hisobga olinadi: a) Tuproqning namligi – tuproq tarkibidagi suvning foizlardagi miqdori; b) Tuproqning qattiqligi – tuproqqa botadigan qattiq jismga uning ko'rsatadigan qarshiligi, n/sm^2 , mPa; v) Tuproqning solishtirma qarshiligi - Tuproq qatlamining har 1 kvadrat sm kesimiga to'g'ri keladigan piugning tortishda ko'rsatadigan o'rtacha qarshiligi; g) Tuproqning xajmiy massasi – $1 sm^3$ dagi tuproqning quruq massasi, g/sm^3 ; d) Tuproqning yopishqoqligi – po'latga yopishgan tuproqning ko'chirish uchun qo'yilgan kuchning jismga yopishgan yuzaga nisbati. Optimal namlikning yuqori chegarasi tuproqning po'latga yopishishiga yo'l qo'ymaslik shartidan aniqlanadi. Xususan, ekish vaqtida tuproqning namligi 0...10

sm qatlamda 20 foiz dan ortiq bo'lmasligi lozim. Shuning uchun ham dala ishlarini tuproqning fizikaviy etilishi bilan qisqa vaqtda bajarilishi zarur. Tuproqning qattiqligi uning mexanikaviy va strukturaviy holatiga, shuningdek, namligiga bog'liq. Tuproqning namligi ortishi bilan qattiqligi kamayadi va ish organlarining ish bajarishiga sarflanadigan energiya miqdorini o'zgarishini belgilaydi. Tuproqning qattiqligi, qattiqlik o'lchagich deb ataladigan moslama bilan o'lchanadi. Tuproqning solishtirma qarshlligi 120 kPa gacha bo'lib, uning turi, tuzilishi va holatiga bog'liq. Tuproqning namligi ortishi bilan uning solishtirma qarshiligi minimumgacha kamayadi, keyin esa yopishqoqlik va ishqalanish kuchining ortishi tufayli kattalashadi. Tuproqning bu tafsilotidan foydalanib agregatlar tuzishda qurolning qamrash kengligini tanlash, ish bajarish normalarini aniqlash, talab etiladigan texnikalarning turlarini taniab hisoblash imkonini beradi. Solishtirma qarshiligiga qarab tuproqlar quyidagilarga bo'linadi: engil tuproqlar 3 N/sm^2 gacha, o'rtacha tuproqlar $3 \dots 5 \text{ N/sm}^2$, o'rtacha og'ir tuproqlar $5 \dots 7 \text{ N/sm}^2$, og'ir tuproqlar $7 \dots 12 \text{ N/sm}^2$ juda og'ir tuproqlar 12 N/sm^2 dan yuqori. Tuproqning hajmiy massasi (zichligi) o'simliklarning rivojlanishi uchun muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Chigitning unib chiqishi uchun tuproq hajmiy massasi 0...10 sm qatlamda $1,1 \dots 1,3 \text{ g/sm}^3$ bo'lishi kerak. Tuproqning yopishqoqligi qishloq xo'jalik mashinalarining ish organlari va g'ildiraklariga tuproqni yopishib qolishi bilan xarakterlanadi. Tuproqning yopishqoqligi (n/sm^2) po'latga yopishgan tuproqning ko'chirish uchun qo'yilgan kuchning jismga yopishgan yuzaga nisbati bilan o'lchanadi. Tuproqning yopishqoqligi darajasi uning namligiga bog'liq. Doimiy bosim ostida namlik ortishi bilan yopishqoqlik ortadi, lekin suv qatlamini ortishi bilan yopishqoqlik kamayadi. Strukturasi tuproqda yopishqoqlik namlik 40. . . 50% oralig'ida sodir bo'ladi, strukturali tuproqda esa - 60. . . 70%da bo'ladi. Shuning uchun tuproqni strukturasi tiklansa, hosildorlik oshiriladi va qurollarga tuproqning yopishishi keskin kamaytiriladi. Tuproqning ichki va tashqi ishqalanishlari mavjud. Qishloq xo'jalik mashinalari ishchi organlari yuzasi bilan orasidagi ishqalanish tashqi ishqalanish va

tuproq zarrachalari orasidagi ishqalanish - ichki ishqalanishdir. Tuproqqa asosiy ishlov berish pluglar va yumshatgichlar (lushchilniklar) yordamida amalga oshiriladi. Tuproqqa asosiy ishlov berish mashinalariga qo'yiladigan agrotexnik talablar.

Pluglarga quyidagi agrotexnik talablar qo'yiladi: dalani belgilaydigan chuqurlikni bir tekis haydash (o'rtacha chuqurlik belgilangandan ± 1 sm farq qilishi mumkin); begona o'tlarni va o'simlik qoldiqlarini to'la ko'mishi hamda tuproq qatlamini yaxshi ag'darish; tuproq qatlamini aniq kesish va maydalash, diametri 10 sm dan katta kesaklar miqdori oshmasligi kerak. Yumshatgichlar (lushchilniklar) ga quyidagi agrotexnik talablar qo'yilgan: haydash chuqurligi belgilanganidan 2 sm dan kam bo'lmasligi kerak. begona o'tlar to'liq 100 % qir qilishi kerak. Ikkilamchi ishlov berilgan kenglik 15...20 sm dan ko'p bo'lmaskigi kerak. Ishlanmagan chala joylar bo'lmasligi kerak. Barcha ishchi organlar bir xil o'lchamdagi pushta va egatchalar hosil qilishi kerak.

Pluglar yordamida tuproq qatlami belgilangan chuqurlikda ag'dariladi va maydalanadi. Paxtachilik mintaqasida PYA – 3 – 35, PN -3- 35, «Kverneland», PN-4-35 kabi bir qator pluglardan erlarni shudgorlashda foydalaniladi. Pluglar quyidagicha sinflanadi. Pluglar vazifasiga ko'ra umumiy ishlarga mo'ljallangan va maxsus pluglarga bo'linadi. Pluglar traktorlarga taqilishiga ko'ra o'rnatma (osma), tirkama, yarim o'rnatma, yarim tirkama. Pluglar korpuslar soniga ko'ra bir korpusli va ko'p korpusliga bo'linadi. Pluglarning pushta (vsval) va ariqcha (razval) hosil qilib haydaydigan va tekis haydaydigan turlari mavjud. Pluglarning asosiy ishchi organi korpuslarga ko'ra bir necha xil bo'lishi mumkin: lemexli ag'dargichli korpusli, rotorli ag'dargichli, ag'dargichsizn korpusli, bir, ikki, uch yarusli korpusli pluglar. Plugning asosiy ish organlari korpus, chimqirqar, pichoq va tuproq chuqurlatkichlardan iborat. Korpus tuzilishiga ko'ra ag'dargichli, ag'dargichsiz, kesuvchi, ko'mib ketuvchi, diskli hamda rotorli turlariga bo'linadi. Korpus tayanchga mahkamlangan lemex, ag'dargich va dala taxtasidan iborat. Ba'zi

korpuslarda tuproqlarning to'liq ag'darish uchun ag'dargichga uzaytirgich yoki burchak keskich ulanadi. Ish vaqtda korpus lemexning tigi va dala taxtasining ketingi ostgi sirti egat tubiga tegib sirpanadi.

Adabiyotlar:

1. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINVOCULTUREME IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
2. Ravshanovna, G. N. (2019). TRAINING THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO INNOVATION ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION SYSTEM. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
3. Ravshanovna, G. N., & Ahmadjanovna, E. T. U. (2021). Methodological characteristics of formation of tolerance skill pupils in primary school. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1623-1628.
4. Алиева, К. К., Назарова, К. Х., & Нурмухамедова, Н. С. (2019). КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ. In *Дни ревматологии в Санкт-Петербурге-2019* (pp. 22-23).
5. ogli Raimov, A. Y. (2022). COMPETITION BETWEEN ENGLAND AND RUSSIA IN CENTRAL ASIAN KHANATES. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 14-19.
6. Yuzboy ogli, R. A. (2022, April). ANGLIYA ELCHISI ALEKSANDR BYORNSNING BUXOROGA SAYOHATI TAFSILOTLARI. In *E Conference Zone* (pp. 176-177).
7. Yuzboy o'g'li, R. A. (2022). ANTONY JENKINSON'S VISIT TO THE KHANATE OF BUKHARA AND THE LEADING ROLE OF THE KHANATE OF BUKHARA IN TRADE RELATIONS BETWEEN INDIA AND RUSSIA. *PEDAGOGS jurnali*, 19(1), 174-177.

8. Akbarova, R. A. (2019). TEACHING ENGLISH THROUGH STORY TELLING IN ELEMENTARY CLASSES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(10), 297-304.
9. Ruzieva, K., & Abdurakhmonov, V. (2022). IN THE ENGLISH LINGUOCULTURE THE CONCEPT OF" CHILD" AND THEIR MEANS.
10. Ruzieva, K., & Abdurakhmonov, V. (2022). IN THE ENGLISH LINGUOCULTURE THE CONCEPT OF" CHILD" AND THEIR MEANS.
11. Satvoldievna, U. D., & Qizi, R. K. B. (2020). Linguistic analysis of puns in the English language. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 38-40.
12. Nodira, U. (2022). THE ROLE OF STORY-BASED LEARNING APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. *Science and Innovation*, 1(7), 375-378.
13. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development*, 26, 17-19.
14. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
15. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
16. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT).-Indonesia*, 26(1), 586-590.
17. Gafurov, B. Z. (2020). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICAL TERMINOLOGY WITH SEGMENT PHONOSTYLISTICS OF THE NOUN IN RUSSIAN, UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science*, (1), 464-466.